

IMPACTO DO TABAGISMO E DO ÁLCOOL EM DOENÇAS PANCREÁTICAS CRÔNICAS

Gabriella Oliveira Moreira¹

Mariana dos Santos Souza²

Fernanda Pardo Bersan³

Gustavo Silva da Costa⁴

Mouriely Rodrigues de Bastos⁵

RESUMO:

Introdução: A pancreatite crônica (PC) é uma condição inflamatória irreversível do pâncreas que leva à fibrose, perda da função exócrina e endócrina e desenvolvimento de complicações metabólicas e nutricionais graves. O álcool e o tabagismo têm sido amplamente reconhecidos como fatores etiológicos e agravantes dessas doenças, influenciando diretamente sua fisiopatologia, progressão e desfechos clínicos. **Objetivos:** Avaliar o impacto do tabagismo e do consumo de álcool sobre a fisiopatologia, evolução e gravidade das doenças pancreáticas crônicas, analisando os mecanismos de interação entre esses fatores e suas implicações clínicas. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed, SciELO e BVS, abrangendo publicações entre 2015 e 2025, em inglês e português. Foram incluídos estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises que relacionassem o consumo de álcool e o tabagismo ao desenvolvimento de pancreatite crônica. **Resultados e Discussão:** A análise dos estudos demonstrou uma relação dose-dependente e sinérgica entre o consumo de álcool e o tabagismo na indução e agravamento da pancreatite, destacando a importância de medidas preventivas e programas de cessação. Além disso, observou-se associação significativa com piora da qualidade de vida, complicações metabólicas e aumento da mortalidade. **Conclusão:** O controle do tabagismo e a redução do consumo de álcool são medidas fundamentais para prevenir a progressão da pancreatite e suas complicações, devendo ser priorizadas em programas de saúde pública e acompanhamento clínico de risco.

Palavras-Chave: Tabagismo; Álcool; Pancreatite crônica.

E-mail do autor principal: goliveiramoreira@gmail.com

¹Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, goliveiramoreira@gmail.com

²Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, mariana_santos1@hotmail.com

³Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, ferpbarsan@gmail.com

⁴Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, gustavoscosta99@gmail.com

⁵Medicina, Faculdade Morgana Potrich (FAMP), Mineiros-GO, bmouriely@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas exócrino resultante da ativação prematura das enzimas digestivas, levando à autodigestão e dano tecidual progressivo. Essa condição pode se apresentar de forma aguda ou crônica, sendo que a pancreatite crônica (PC) se caracteriza pela inflamação persistente e irreversível do parênquima pancreático, culminando em fibrose e perda funcional. Nos últimos anos, a incidência de pancreatite tem aumentado globalmente, associando-se a mudanças nos hábitos de vida, maior consumo de álcool e aumento do tabagismo. A doença representa um importante problema de saúde pública devido ao impacto na qualidade de vida e à alta taxa de hospitalizações, com custos crescentes para os sistemas de saúde (SETIAWAN et al., 2016).

A PC se manifesta com dor abdominal crônica, esteatorreia, desnutrição e diabetes secundário, refletindo o comprometimento progressivo das funções exócrinas e endócrinas do pâncreas. Sua etiologia é multifatorial, envolvendo predisposição genética, alterações metabólicas e fatores ambientais, entre os quais o álcool e o tabaco desempenham papel preponderante. A exposição prolongada a essas substâncias provoca dano direto às células acinares, aumento do estresse oxidativo, ativação prematura de zimogênios e deposição de colágeno, promovendo um ciclo inflamatório e fibrogênico contínuo. O álcool e o tabaco agem de forma isolada e sinérgica, amplificando os efeitos nocivos sobre o tecido pancreático e dificultando a regeneração (SAMOKHVALOV; REHM; ROERECKE, 2015).

O tabagismo tem sido amplamente identificado como fator de risco independente para pancreatite crônica, sendo responsável por acelerar o curso natural da doença. A nicotina e outros componentes tóxicos do cigarro provocam alterações na microcirculação pancreática, promovem infiltração de células inflamatórias e reduzem a capacidade antioxidante local. Além disso, o tabaco interfere na secreção pancreática e na expressão de enzimas digestivas, aumentando o risco de ativação intrapancreática e, conseqüentemente, de autodestruição tecidual. Essa exposição prolongada leva à degeneração progressiva e fibrose, com sintomas clínicos que surgem mais precocemente em fumantes, mesmo na ausência de consumo alcoólico significativo (JEON et al., 2021).

O consumo crônico de álcool, por sua vez, continua sendo a principal causa de pancreatite crônica em todo o mundo. A toxicidade etílica promove lesão oxidativa direta,

desequilíbrio no metabolismo lipídico e acúmulo de proteínas no ducto pancreático, levando à obstrução e inflamação recorrente. A dependência alcoólica está associada a formas mais graves da doença, com maior risco de necrose e complicações como pseudocistos e insuficiência pancreática. A literatura recente aponta que o consumo médio de quatro ou mais doses diárias aumenta substancialmente o risco de pancreatite, especialmente quando associado ao tabagismo, devido ao efeito cumulativo e potencializador dessas substâncias (SZENTESI et al., 2022).

A coexistência de tabagismo e alcoolismo é particularmente nociva, pois ambos os agentes potencializam o processo inflamatório pancreático, comprometendo a regeneração celular e intensificando a fibrose. Estudos indicam que o uso combinado está relacionado não apenas ao aumento da incidência da doença, mas também à sua progressão mais rápida e às formas mais severas. Além do dano pancreático, o impacto sistêmico dessas substâncias contribui para deterioração da qualidade de vida e aumento da mortalidade associada. Dessa forma, compreender o papel sinérgico entre o álcool e o tabaco é essencial para a formulação de estratégias preventivas e terapêuticas (SZENTESI et al., 2022).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração deste estudo, foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS, utilizando os descritores “pancreatitis”, “alcohol”, “smoking”, “chronic pancreatitis” e “alcoholic pancreatitis”. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, em inglês e português, que abordassem aspectos relacionados à fisiopatologia, etiologia, evolução clínica e impacto do tabagismo e do consumo de álcool nas doenças pancreáticas crônicas. Os critérios de inclusão compreenderam artigos originais, estudos de coorte, revisões sistemáticas e meta-análises que apresentassem dados clínicos e epidemiológicos sobre a influência dessas substâncias no desenvolvimento e agravamento da pancreatite. Foram excluídos estudos duplicados, trabalhos sem acesso ao texto completo, publicações em outros idiomas sem tradução disponível e artigos cujo foco principal não estivesse relacionado ao tema. A análise e a seleção dos estudos foram realizadas de forma descritiva e comparativa, considerando os achados clínicos, fisiopatológicos e epidemiológicos. As evidências coletadas

foram organizadas de modo a permitir uma visão integrada do papel do álcool e do tabaco na etiopatogenia e progressão das doenças pancreáticas crônicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pancreatite, em suas formas aguda e crônica, representa uma das doenças inflamatórias mais desafiadoras do trato gastrointestinal, tanto pela complexidade fisiopatológica quanto pelas implicações clínicas e sociais. A literatura recente demonstra que o consumo de álcool e o tabagismo são os principais fatores de risco modificáveis associados ao seu desenvolvimento e progressão. Esses hábitos, isoladamente ou combinados, contribuem para a ativação prematura de enzimas digestivas dentro do pâncreas, resultando em autólise tecidual, inflamação persistente e fibrose progressiva. Nas últimas décadas, o aumento do consumo de álcool e do tabagismo em faixas etárias mais jovens tem sido acompanhado por um crescimento na incidência de pancreatite crônica, revelando um importante problema de saúde pública global (SETIAWAN et al., 2016).

O tabagismo tem sido consistentemente associado a alterações estruturais e funcionais do pâncreas, mesmo em indivíduos que não consomem álcool. A exposição prolongada à nicotina e a outros componentes tóxicos do cigarro causa disfunção acinar, diminui a secreção de bicarbonato e induz estresse oxidativo, criando um ambiente favorável para a inflamação crônica. Além disso, o tabaco estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1 e TNF- α , e altera a perfusão microvascular, aumentando a vulnerabilidade pancreática ao dano isquêmico. Estudos mostram que fumantes com carga tabágica superior a 20 maços-ano apresentam risco duas vezes maior de pancreatite crônica, mesmo após controle para o consumo de álcool. Isso reforça o papel do tabagismo como fator de risco independente e seu impacto direto na progressão da doença (JEON et al., 2021).

O consumo de álcool, por sua vez, é reconhecido como a causa mais comum de pancreatite crônica e uma das principais etiologias da pancreatite aguda recorrente. O álcool exerce efeito tóxico direto sobre as células acinares pancreáticas, promovendo o acúmulo de proteínas nos ductos e o aumento da viscosidade do suco pancreático, o que favorece a obstrução ductal e a ativação intrapancreática de enzimas digestivas. O metabolismo etílico leva à formação de acetaldeído e radicais livres, que danificam as membranas celulares e desencadeiam processos inflamatórios persistentes. Com o passar do tempo, esse processo leva

à fibrose e à perda irreversível da função exócrina e endócrina, culminando em dor crônica, desnutrição e diabetes pancreatogênico (SAMOKHVALOV; REHM; ROERECKE, 2015).

Quando o álcool e o tabaco são combinados, ocorre uma amplificação dos efeitos deletérios sobre o pâncreas. A exposição simultânea potencializa o estresse oxidativo e a resposta inflamatória, resultando em maior destruição acinar e progressão acelerada da fibrose. A nicotina pode atuar como cofator, exacerbando a toxicidade alcoólica e reduzindo a capacidade antioxidante das células pancreáticas. Estudos observacionais demonstram que indivíduos que fumam e consomem álcool de forma concomitante têm risco até quatro vezes maior de desenvolver pancreatite crônica e de evoluir para formas mais graves da doença. Essa interação sinérgica explica, em parte, a dificuldade terapêutica e o alto índice de recidiva observado em pacientes que não interrompem esses hábitos (SZENTESI et al., 2022).

Além da etiologia, o impacto desses fatores no curso clínico da pancreatite é expressivo. Pacientes fumantes e etilistas apresentam maior número de internações, maior frequência de dor abdominal crônica e piores indicadores nutricionais. Estudos recentes apontam que a persistência desses comportamentos está relacionada à falha terapêutica e à rápida progressão da inflamação para fibrose extensa. A cessação do tabagismo e a abstinência alcoólica têm demonstrado reduzir significativamente o número de episódios agudos recorrentes e retardar a progressão para insuficiência pancreática crônica, destacando o papel central das intervenções comportamentais no manejo clínico (LI et al., 2024).

A análise de coortes internacionais revelou que a associação de tabaco e álcool apresenta um padrão dose-dependente, no qual o risco de pancreatite aumenta proporcionalmente à intensidade e duração da exposição. Pacientes com maior consumo alcoólico (> 4 doses/dia) e fumantes pesados (> 20 maços-ano) demonstraram níveis séricos mais elevados de marcadores inflamatórios e maior incidência de complicações locais, como pseudocistos e necrose pancreática. Além disso, essa população apresentou idade média de diagnóstico mais precoce e pior resposta ao tratamento clínico, reforçando a importância da abordagem preventiva e do diagnóstico antecipado (SETIAWAN et al., 2016).

Do ponto de vista epidemiológico, observa-se que a prevalência de pancreatite crônica alcoólica é maior entre homens, enquanto as mulheres apresentam maior susceptibilidade a doses menores de álcool, possivelmente devido a diferenças metabólicas e hormonais. Estudos

também relatam que o tabagismo influencia negativamente a resposta imune pancreática, tornando o órgão mais vulnerável ao dano etanólico. Esse cenário de agressão multifatorial contribui para o surgimento de insuficiência pancreática exócrina precoce, agravando as condições metabólicas e nutricionais do paciente (SAMOKHVALOV; REHM; ROERECKE, 2015).

As repercussões da pancreatite crônica não se limitam ao dano morfológico. Pacientes que mantêm o consumo de álcool e tabaco apresentam comprometimento acentuado da qualidade de vida, decorrente da dor persistente, das limitações dietéticas e da dependência medicamentosa. Estudo brasileiro mostrou que cerca de 85% dos pacientes com pancreatite crônica alcoólica apresentam qualidade de vida significativamente inferior à da população geral, principalmente nos domínios físico, emocional e social. A dor crônica, a perda ponderal e a presença de diabetes secundário são fatores que mais contribuem para essa deterioração. Tais achados ressaltam a necessidade de programas de cessação e acompanhamento psicológico contínuo para reduzir a carga social e emocional da doença (BENINCÁ et al., 2016).

Do ponto de vista fisiopatológico, os mecanismos de dano desencadeados pelo tabaco e pelo álcool são convergentes e se reforçam mutuamente. A produção excessiva de radicais livres, a ativação precoce de enzimas digestivas e a inflamação sustentada promovem um ciclo de lesão e reparo que culmina em fibrose progressiva. A persistência desses estímulos leva à substituição do tecido pancreático funcional por tecido cicatricial, resultando em insuficiência enzimática e hormonal. Essa sequência de eventos, reforçada pela manutenção dos hábitos de risco, explica o caráter irreversível da pancreatite crônica e as dificuldades terapêuticas associadas (SZENTESI et al., 2022).

Por fim, estudos confirmam que a cessação do tabagismo e a abstinência alcoólica são intervenções determinantes para prevenir a progressão da pancreatite crônica e melhorar o prognóstico clínico. Pacientes que interrompem esses hábitos demonstram menor incidência de complicações, redução da dor e melhora significativa na absorção de nutrientes. A abordagem multidisciplinar, que envolve suporte médico, nutricional e psicológico, tem se mostrado essencial para promover adesão e sucesso terapêutico, destacando que a prevenção e o controle desses fatores comportamentais devem ser prioridades nas estratégias de saúde pública (LI et al., 2024).

4. CONCLUSÃO

O impacto do tabagismo e do consumo de álcool nas doenças pancreáticas crônicas é profundo e multifatorial. Ambos os fatores aumentam a suscetibilidade à inflamação pancreática e promovem a progressão de formas agudas para crônicas. A exposição prolongada intensifica o dano celular e reduz a capacidade regenerativa do pâncreas, agravando o prognóstico clínico. A interrupção desses hábitos, associada à educação preventiva e acompanhamento médico, representa uma das principais estratégias de controle da pancreatite crônica. Programas de cessação de tabagismo e de redução do consumo de álcool são fundamentais para prevenir recidivas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Portanto, o manejo clínico das doenças pancreáticas deve incorporar a abordagem multidisciplinar e preventiva, enfatizando o combate ao tabagismo e ao alcoolismo como pilares essenciais na redução da incidência e na melhoria dos desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

- BENINCÁ, S. C. et al.** Alcoholic chronic pancreatitis: A quality of life study. *Revista de Nutrição*, v. 29, n. 1, p. 23–31, 2016.
- JEON, C. Y. et al.** Lifetime smoking history and cohort-based smoking prevalence in chronic pancreatitis. *Pancreatology*, v. 21, n. 6, p. 1183–1190, 2021.
- LI, R. et al.** A dose–response correlation between smoking and severity of acute pancreatitis: a propensity score-matched study. *Frontiers in Medicine*, v. 11, 2024.
- SAMOKHVALOV, A. V.; REHM, J.; ROERECKE, M.** Alcohol Consumption as a Risk Factor for Acute and Chronic Pancreatitis: A Systematic Review and a Series of Meta-analyses. *EBioMedicine*, v. 2, n. 12, p. 1996–2002, 2015.
- SETIAWAN, V. W. et al.** Prospective Study of Alcohol Drinking, Smoking and Pancreatitis: The Multiethnic Cohort. *Pancreas*, v. 45, n. 6, p. 819–825, 2016.
- SZENTESI, A. et al.** Alcohol consumption and smoking dose-dependently and synergistically worsen local pancreas damage. *Gut*, v. 71, n. 12, p. 2601–2602, 2022.